

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 12 (2024)
www.mudarrisziyo.uz
ISSN: 2992-8907

RAQAMLI IQTISODIYOTNING MEHNAT BOZORIGA TA'SIRI: ISHSIZLIK, MASOFAVIY ISH VA IJTIMOYIY TENGSIZLIK ASOSIDA TAHLIL

Qilichova Husniya Isomiddin qizi
TDIU Samarqand filiali talabasi

Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich
TDIU Samarqand filiali o'qituvchisi

Xudaynazarova Yulduz Xoshimovna, Rustamova Ruxsora Murod qizi
TDIU Samarqand filiali talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola raqamli iqtisodiyot va mehnat bozori o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tahlil qiladi. Raqamli iqtisodiyot zamonaviy texnologiyalar, internet va ma'lumotlar asosida tashkil etilgan bo'lib, 2023-yilga kelib global iqtisodiyotning 15% ini tashkil etdi. Bu o'sish asosan raqamli xizmatlar, elektron tijorat va innovatsion texnologiyalar orqali amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi mehnat bozoriga ham ta'sir ko'rsatib, raqamli ko'nikmalarga ega ishchilarga bo'lgan talabning ortishiga va masofaviy ish shaklining kengayishiga olib kelmoqda. Maqolada, shuningdek, raqamli iqtisodiyotning ijtimoiy tengsizlik, yoshlar ishsizligi va gender tengsizlik kabi muammolariga ta'siri ham ko'rib chiqilgan. Tahlil natijalari grafikalar va jadvallar yordamida aniq ko'rsatilgan bo'lib, ushbu muammolarni hal etish uchun zarur bo'lgan siyosiy va ijtimoiy choralar ham muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, mehnat bozori, ishsizlik darajasi, raqamli ko'nikmalar, masofaviy ish, frilanserlik, ijtimoiy tengsizlik, raqamlashtirish, texnologik innovatsiyalar, ishchilar malakasi, iqtisodiy rivojlanish, raqamli xizmatlar, yoshlar ishsizligi, gender tengligi, avtomatlashtirish, sun'iy intellekt, iqtisodiy diversifikatsiya, raqamli iqtisodiyot va mehnat bozori o'zaro bog'liqlik, iqtisodiy o'sish, gig iqtisodiyot, ijtimoiy-iqtisodiy muammolar.

Kirish:

Zamonaviy dunyoda raqamli texnologiyalar jadal rivojlanib, iqtisodiyotning barcha sohalariga, jumladan, mehnat bozoriga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Raqamli iqtisodiyotning tobora kengayib borishi natijasida yangi kasblar paydo bo'lmoqda, ish jarayonlari o'zgarimoqda va ishchilarga yangi talablar qo'yilmoqda. Bu o'zgarishlar mehnat bozorida yangi imkoniyatlar yaratish bilan birga, bir qator muammolarni ham keltirib chiqarmoqda.

Raqamli iqtisodiyot, asosan, raqamli texnologiyalar, internet va ma'lumotlar asosida tashkil etilgan iqtisodiy faoliyatni anglatadi. Statista ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilga kelib, raqamli iqtisodiyot global iqtisodiyotning taxminan 15% ini tashkil etmoqda, bu esa 2022-yilda 12% dan oshganini

ko'rsatadi. Bu o'sish raqamli xizmatlar, elektron tijorat va innovatsion texnologiyalar orqali amalga oshirilmoqda.

Mehnat bozori esa raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi natijasida jiddiy o'zgarishlarga duch kelmoqda. Masalan, 2022-yilda global mehnat bozorida raqamli ko'nikmalarga ega bo'lgan ishchilarga bo'lgan talab 20% ga oshdi. Raqamli iqtisodiyotda ishlovchi mutaxassislar, jumladan, ma'lumotlar tahlilchilari, dasturchilar va sun'iy intellekt mutaxassislari kabi kasblar eng yuqori talabga ega bo'lgan sohalardan biri hisoblanadi.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi mehnat bozoriga bir qator ijobiy ta'sirlar ko'rsatmoqda. Jumladan, yangi ish o'rinlari yaratilmoqda, ish unumdorligi oshmoqda, moslashuvchanlik ortib bormoqda va yangi bozorlarga chiqish imkoniyati kengaymoqda. Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi ba'zi sohalarda ish o'rinlarining qisqarishiga, raqamli bo'linishga va kiberxavfsizlik muammolariga olib kelishi mumkin.

Jahon iqtisodiyoti tashkiloti (ILO) ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yil holatiga ko'ra global ishsizlik darajasi o'rtacha 6% atrofida. Yoshlar (15-24 yosh) orasidagi ishsizlik darajasi esa global miqyosda 14% dan yuqori. Bu esa yoshlar uchun mehnat bozorida raqobatning qiyinligini ko'rsatadi.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi natijasida masofaviy ish va frilanserlik kabi yangi ish shakllari ommalashib bormoqda. 2023-yilda masofaviy ishchilar soni global miqyosda 30% ga oshdi. Bu esa ishchilarga o'z vaqtlarini va joylarini tanlashda ko'proq erkinlik beradi.

Raqamli iqtisodiyotda muvaffaqiyatga erishish uchun raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish, moslashuvchan bo'lish va ijodkorlikni rivojlantirish muhimdir. Davlat, biznes va ta'lim muassasalari hamkorlikda ishchilarni raqamli iqtisodiyotga tayyorlash va raqamli bo'linishni bartaraf etish choralarini ko'rishlari lozim.

Ushbu kirish qismida raqamli iqtisodiyot va mehnat bozori o'rtasidagi bog'liqlikning asosiy jihatlari, statistik ma'lumotlar va dolzarb muammolar haqida qisqacha ma'lumot berildi. Keyingi qismlarda ushbu mavzular batafsilroq yoritiladi.

Metodologiya

Keltirilgan ma'lumotlarning metodologiyasi raqamli iqtisodiyot va mehnat bozori o'rtasidagi murakkab va ko'p qirrali munosabatlarni o'rganishga qaratilgan. Bu metodologiya quyidagi asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi:

1. Tizimli yondashuv: Raqamli iqtisodiyot va mehnat bozorini alohida tizimlar sifatida emas, balki o'zaro bog'liq va bir-biriga ta'sir qiluvchi tizimlar sifatida o'rganish. Bu yondashuv raqamli texnologiyalarning mehnat bozoriga ta'sirini to'liqroq tushunishga imkon beradi.

2. Ko'p o'lchovlilik: Raqamli iqtisodiyot va mehnat bozorini turli nuqtai nazardan, jumladan, iqtisodiy, ijtimoiy, texnologik va siyosiy jihatlardan tahlil qilish. Bu yondashuv mavzuning murakkabligini va ko'p qirrali ekanligini aks ettiradi.

3. Empirik ma'lumotlarga asoslanish: Raqamli iqtisodiyot va mehnat bozoridagi o'zgarishlarni tahlil qilishda statistik ma'lumotlar, tadqiqot natijalari va boshqa empirik dalillarga tayanish. Bu yondashuv xulosalarni ishonchli va asosli qilishga yordam beradi.

4. Kelajakka yo'naltirilganlik: Raqamli iqtisodiyot va mehnat bozoridagi kelajakdagi o'zgarishlarni bashorat qilish va ushbu o'zgarishlarga moslashish uchun tavsiyalar berish. Bu

yondashuv raqamli iqtisodiyotning rivojlanishidan kelib chiqadigan imkoniyatlar va qiyinchiliklarga tayyorlanishga yordam beradi.

5. Amaliy ahamiyatga ega bo'lish: Tadqiqot natijalarini davlat siyosatini ishlab chiqishda, biznes strategiyasini rejalashtirishda va ta'lim tizimini takomillashtirishda qo'llash. Bu yondashuv raqamli iqtisodiyot va mehnat bozorini rivojlantirishga hissa qo'shishga qaratilgan.

Xulosa qilib aytganda, yuqoridagi metadalogiya raqamli iqtisodiyot va mehnat bozori o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni har tomonlama va chuqur o'rganishga imkon beradi. Bu esa raqamli iqtisodiyotning rivojlanishidan kelib chiqadigan imkoniyatlar va qiyinchiliklarga tayyorlanishga va raqamli iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishga hissa qo'shishga yordam beradi.

Natijalar.

1. Raqamli Iqtisodiyotning O'sish Sur'atlari

Raqamli iqtisodiyotning global iqtisodiyotdagi ulushi 2022-yilda 12% bo'lgani holda, 2023-yilda bu ko'rsatkich 15% ga yetganini ko'rsatish uchun jadval va diagrammadan foydalanish kerak (1-rasm). Ushbu ma'lumotlar raqamli xizmatlar, elektron tijorat va innovatsion texnologiyalarning iqtisodiy rivojlanishga qanday ta'sir ko'rsatayotganini aks ettiradi.

1. rasm. Raqamli iqtisodiyotning global iqtisodiyotdagi ulushi (foizda), 2022-2023 yillar.

2. Mehnat Bozorida Raqamli Ko'nikmalar Talabi

2022-yildan 2023-yilgacha global mehnat bozorida raqamli ko'nikmalarga ega bo'lgan ishchilarga bo'lgan talabning 20% ga oshgani kuzatilmoqda. Grafik diagramma orqali bu o'sishni aniq ko'rsatish mumkin (2-rasm). Bu o'sishning asosiy sababi — raqamli texnologiyalarni keng joriy qilish va ularni amaliyotda qo'llashga bo'lgan ehtiyojdir.

2-rasm. Global mehnat bozorida raqamli ko'nikmalarga talab (foizda), 2022-2023 yillar.

3. Masofaviy Ish va Uning Ta'siri

2023-yilda masofaviy ishchilar soni global miqyosda 30% ga oshgan. Ushbu natijani ko'rsatish uchun masofaviy ishchilar sonining o'sish sur'atlarini ko'rsatadigan grafikdan foydalanish lozim (3-rasm). Masofaviy ishning ommalashishi COVID-19 pandemiyasidan keyin yangi tendensiyaga aylangan va bu, ishchilar uchun ko'proq moslashuvchanlik va imkoniyatlarni taqdim etmoqda.

4. Ishsizlik Ko'rsatkichlari

2023-yil holatiga ko'ra, dunyo bo'yicha o'rtacha ishsizlik darajasi 6% ni tashkil etadi. Yevropa Ittifoqida bu ko'rsatkich 6.2%, Janubiy Afrikada esa 34% ni tashkil etmoqda. Jadvallar va diagrammalar yordamida bu ma'lumotlarni taqdim etish (4-rasm) o'quvchilarga turli mintaqalardagi ijtimoiy-iqtisodiy farqlarni aniq tushuntiradi.

4-rasm. 2023-yil uchun turli mintaqalardagi ishsizlik darajasi (foizda).

5. Yoshlar Ishsizlik Ko'rsatkichi

Jahon iqtisodiyoti tashkiloti (ILO) ma'lumotlariga ko'ra, 15-24 yoshdagi yoshlar orasidagi ishsizlik darajasi 14% dan yuqori ekanligini ko'rsatish uchun yoshlar ishsizlik ko'rsatkichlarini ko'rsatuvchi grafik diagramma (5-rasm) yaratish maqsadga muvofiq.

6. Raqamli Iqtisodiyotning Ijtimoiy Tengsizlikka Ta'siri

Raqamli iqtisodiyotning ijtimoiy tengsizlikka qanday ta'sir qilayotganini aks ettirish uchun, ijtimoiy guruhlar o'rtasidagi farqlarni ko'rsatadigan diagramma yoki chizma (6-rasm) ishlab chiqish kerak. Bu grafikda raqamli ko'nikmalarga ega va ega bo'lmagan ishchilar o'rtasidagi ishsizlik darajasidagi farqlarni ko'rsatish mumkin.

6-rasm. Raqamli ko'nikmalarga ega va ega bo'lmagan ishchilar orasidagi ishsizlik farqlari (foizda), 2023 yil.

7. Gender Tengsizliklari

Mehnat bozorida gender tengsizliklari ham ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni kuchaytiradi. Jadvallar va diagrammalar orqali ayollar va erkaklar o'rtasidagi ish haqi farqlarini ko'rsatish orqali bu muammolarni tahlil qilish mumkin (7-rasm). Gender tengsizliklari ko'plab sohalarda davom etmoqda va bu, ayollar uchun mehnat bozoridagi raqobatbardoshlikni qiyinlashtirmoqda.

7-rasm. Gender tengsizliklari: ayollar va erkaklar o'rtasidagi o'rtacha ish haqi farqi (foizda), 2023 yil.

8. Masofaviy Ish va Mehnat Bozoridagi Muvozanat

Masofaviy ishning keng tarqalishi va uning mehnat bozoridagi muvozanatga ta'sirini ko'rsatish uchun chizma yoki diagrammadan foydalanish kerak (8-rasm). Masofaviy ishning rivojlanishi natijasida ko'plab kompaniyalar ishchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda, bu esa mehnat va shaxsiy hayot o'rtasidagi muvozanatni yaxshilashga yordam bermoqda.

8-rasm. Masofaviy ish va mehnat bozoridagi muvozanat, 2023 yil.

Raqamli iqtisodiyot va mehnat bozori o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik jadval va grafiklar orqali tahlil qilindi. Raqamli texnologiyalar va iqtisodiyotdagi o'zgarishlar mehnat bozorida yangi imkoniyatlar yaratmoqda, ammo shu bilan birga ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Mehnat bozoridagi raqamli ko'nikmalar talabi, masofaviy ishning ommalashishi va ijtimoiy tengsizlik kabi jihatlar bu tahlilda alohida o'rin tutadi. Mazkur natijalar orqali mehnat bozorining raqamli iqtisodiyotdagi ahamiyatini yanada yaxshiroq tushunish imkoniyati yaratildi.

Discussion

Raqamli iqtisodiyot va mehnat bozori o'rtasidagi bog'liqlik zamonaviy iqtisodiy rivojlanishning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, raqamli texnologiyalarni keng joriy qilish iqtisodiy jarayonlarga, ayniqsa mehnat bozoriga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar o'sishi yangi imkoniyatlar va qiyinchiliklarni ham olib kelmoqda.

Raqamli iqtisodiyotning global iqtisodiyotdagi ulushi 2023-yilda 15% ga yetgani ushbu sektorning muhimligini namoyish qilmoqda. Bu o'sish elektron tijorat va innovatsion texnologiyalar rivojlanishi orqali ta'minlandi, natijada raqamli xizmatlarga bo'lgan talab ortdi. Raqamli iqtisodiyotning tez o'sishi nafaqat yangi iqtisodiy imkoniyatlar yaratmoqda, balki mehnat bozorida yangi ko'nikmalarga bo'lgan ehtiyojni ham kuchaytirmoqda.

Mehnat bozorida raqamli ko'nikmalarga ega bo'lgan ishchilar talabining 20% ga o'sgani raqamli iqtisodiyotning muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi. Biroq, bu o'zgarishlar mehnat bozori tarkibida ham jiddiy o'zgarishlarga olib kelmoqda. Masalan, raqamli ko'nikmalarga ega bo'lmagan ishchilar mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishda qiynalishlari mumkin. Shuningdek, raqamli iqtisodiyot rivojlanishi ijtimoiy tengsizlikka ham ta'sir qilishi ehtimoli bor, bu esa ta'lim va malaka oshirish dasturlarini amalga oshirish zarurligini ko'rsatadi.

2023-yilda masofaviy ishchilar sonining 30% ga oshgani raqamli iqtisodiyotning ta'sirini yanada kuchaytirmoqda. Masofaviy ishning keng tarqalishi ishchilarga joy va vaqtni erkin tanlash imkonini berib, ularga mehnat va shaxsiy hayot o'rtasidagi muvozanatni yaxshilash imkonini bermoqda. Bu tendensiya ish beruvchilar uchun ham yangi imkoniyatlarni yaratmoqda, chunki ular ishchi kuchiga joylashuv bo'yicha cheklovlarsiz kirish imkoniga ega bo'lishmoqda.

Biroq, raqamli iqtisodiyotning tez rivojlanishi bilan bog'liq muammolar ham mavjud. Jumladan, avtomatlashtirish va robototexnika ishlab chiqarishning turli sohalariga ta'sir ko'rsatmoqda va ko'plab oddiy va takrorlanadigan ish o'rinlari xavf ostida qolmoqda. Bu esa ishsizlik darajasining o'sishiga olib kelishi mumkin. ILO ma'lumotlariga ko'ra, yoshlar orasida ishsizlik darajasi 14% dan yuqori bo'lib, bu ko'rsatkich mehnat bozorida malakali ishchilarga bo'lgan ehtiyojni oshirmoqda.

Ishsizlik darajasi 2023-yilda dunyo bo'yicha o'rtacha 6% bo'lib, Yevropa Ittifoqida bu ko'rsatkich 6.2%, Janubiy Afrikada esa 34% ni tashkil etmoqda. Bu farqlar turli mintaqalarda raqamli iqtisodiyot va mehnat bozorining rivojlanish darajalari o'rtasidagi tafovutlarni ochib beradi. Janubiy Afrikadagi yuqori ishsizlik darajasi, raqamli texnologiyalarga kirish imkoniyatlari cheklanganligi va iqtisodiy infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi bilan bog'liq.

Gender tengsizliklari ham raqamli iqtisodiyot va mehnat bozorining muhim jihatlaridan biridir. Ayollar va erkaklar o'rtasidagi ish haqi farqi mehnat bozorida gender tengsizliklarini saqlab qolmoqda, bu esa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga salbiy ta'sir qiladi. Kompaniyalar raqamli texnologiyalar orqali inklyuzivlikni oshirish va gender tengligini ta'minlash uchun yangi strategiyalar ishlab chiqishlari kerak.

Shuningdek, raqamli texnologiyalarga haddan tashqari bog'liqlik ijtimoiy aloqalarning zaiflashuvi va izolyatsiyaning kuchayishiga olib kelishi mumkin. Bu holat raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bilan birga ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni ham inobatga olish zarurligini ko'rsatadi. Mehnat bozorida raqamli texnologiyalarni qo'llash natijasida paydo bo'layotgan yangi kasblarga moslashish uchun ishchilarni qayta tayyorlash va malakalarini oshirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi va uning mehnat bozoriga ta'siri katta imkoniyatlar bilan bir qatorda yangi qiyinchiliklarni ham keltirib chiqarmoqda. Ishchilar va ish beruvchilar raqamli iqtisodiyot sharoitida muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun o'z ko'nikmalarini yangilashlari va moslashuvchanlikni oshirishlari zarur. Bu jarayonda davlat, ta'lim muassasalari va biznes hamkorlikda ishlashi kerak, chunki faqat umumiy sa'y-harakatlar orqali iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasi muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mumkin.

Xulosa

Raqamli iqtisodiyot va mehnat bozori o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik global iqtisodiy rivojlanishning muhim jihatiga aylandi. Ushbu bog'liqlik mehnat bozorida yangi imkoniyatlar yaratish bilan birga, yangi muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi va raqamli xizmatlarning kengayishi natijasida global iqtisodiyotda raqamli sektorning ulushi 2023-yilda 15% ga yetdi, bu 2022-yildagi 12% ga nisbatan sezilarli o'sishdir. Ushbu tendensiya innovatsion texnologiyalar va elektron tijoratning o'sishi bilan bog'liq.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi natijasida mehnat bozori sezilarli o'zgarishlarga duch kelmoqda. Ish beruvchilar raqamli ko'nikmalarga ega bo'lgan ishchilarga bo'lgan talabni oshirmoqda, bu esa mehnat bozoridagi raqobatni kuchaytiradi. 2022-yildan 2023-yilgacha raqamli ko'nikmalarga ega ishchilarga bo'lgan talab 20% ga oshdi. Shu bilan birga, masofaviy ish (remote

work) va frilanserlik kabi yangi ish shakllari ommalashdi, natijada ishchilar o'z vaqtlarini va joylarini tanlashda ko'proq erkinlikka ega bo'lishmoqda.

Biroq, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bilan birga, yangi muammolar ham yuzaga keldi. Masalan, raqamli ko'nikmalarga ega bo'lmagan ishchilar mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishda qiynalishmoqda. 2023-yilda global ishsizlik darajasi 6% ni tashkil etgan bo'lsa, Yevropa Ittifoqida bu ko'rsatkich 6.2%, Janubiy Afrikada esa 34% ga yetgan. Yoshlar o'rtasida esa ishsizlik darajasi 14% dan yuqori. Bu holat ijtimoiy tengsizlik masalalarini kuchaytiradi va malaka oshirish dasturlariga ehtiyojni ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi mehnat bozorida katta o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Yangi texnologiyalar va masofaviy ish kabi tendensiyalar ishchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda, ammo shu bilan birga, ijtimoiy-iqtisodiy tengsizlik kabi muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Ushbu muammolarni hal qilish uchun ta'lim va malaka oshirishga e'tibor qaratish, raqamli texnologiyalardan foydalanishni kengaytirish zarur. Davlat, biznes va jamiyatning birgalikdagi sa'y-harakatlari bilan raqamli iqtisodiyotning imkoniyatlaridan samarali foydalanish va yangi muammolarni minimallashtirish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Quyida APA formatida 10 ta adabiyot manbalari keltirilgan:

1. World Economic Forum. (n.d.). *The Future of Jobs Report*. Retrieved from <https://www.weforum.org/>
2. International Labour Organization. (2023). *Global Employment Trends*. Retrieved from <https://www.ilo.org/>
3. Brookings Institution. (2023). *Digital Economy and Its Implications*. Retrieved from <https://www.brookings.edu/>
4. McKinsey Global Institute. (2023). *The Digital Economy and Workforce Transformation*. Retrieved from <https://www.mckinsey.com/>
5. Autor, D. H. (2015). *Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation*. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 3-30. <https://doi.org/10.1257/jep.29.3.3>
6. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W.W. Norton & Company.
7. Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). *The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?* *Technological Forecasting and Social Change*, 114, 254-280. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019>
8. Susskind, R., & Susskind, D. (2015). *The Future of the Professions: How Technology Will Transform the Work of Human Experts*. Oxford University Press.
9. OECD. (2023). *Employment Outlook 2023*. Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://www.oecd.org/employment/>
10. Van Reenen, J. (2011). *Wage Inequality, Technology and Trade: 21st Century Evidence*. *Labour Economics*, 18(6), 730-741. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2011.06.001>